

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixosotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riq bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharhi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг аллергия касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

**BOLALAR MIYA FALAJI SPASTIK DIPLEGIYA SHAKLI BILAN OG'RIGAN
BEMORLARNI BOSQICHMA-BOSQICH REABILITATSIYA QILISHNING AFZALLIKLARI**
Ibragimova M.Sh.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O'zbekiston

Rezyume. Dunyo statistikasi bo'yicha bolalar miya falaji (BMF) bilan kasallangan bolalarning soni har 1000 sog'lom boladan 1,7-7 ta tashkil qiladi, Rossiyada bu raqam 2,5-5,9 oralig'ida, O'zbekistonda esa 2,2-3,5 oralig'ida. Taxminan 60% barcha BMF holatlari spastik shakllardan iborat: spastik paraparez, spastik tetraparez va spastik gemiparez. Spastik diplegiya shaklidagi BMF bilan og'rigan bolalarda rehabilitatsiya jarayoni kompleks xarakterga ega. Issiqlik muolajalari, vannalar, massaj, dori moddalarining elektroforezi, impulsli toklar, lazer terapiyasi qo'llaniladi. Eng murakkab muammolardan biri spastik diplegiya shaklidagi BMF bilan og'rigan bemorlar uchun harakat faolligini tuzatish vositalari va usullarini ishlab chiqishdir. Chunki imkoniyati cheklangan bolalarda jismoniy tuzatish usullari va vositalari kasallikning o'ziga xos xususiyatlari va organizmning dastlabki holatiga asoslanadi.

Kalit so'zlar: bolalar nogironligi, bolalar serebral falaji, rehabilitatsiya, ortopedik patologiya

**ADVANTAGES OF STAGED REHABILITATION FOR CHILDREN WITH CEREBRAL
PALSY IN THE FORM OF SPASTIC DIPLEGIA**

Ibragimova M.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. According to global statistics, the number of children with cerebral palsy (CP) ranges from 1.7 to 7 per 1000 healthy children, while in Russia this figure is between 2.5 and 5.9, and in Uzbekistan - between 2.2 and 3.5. Approximately 60% of all CP cases consist of spastic forms: spastic paraparesis, spastic tetraparesis, and spastic hemiparesis. For children with CP in the form of spastic diplegia, the rehabilitation process is complex. Heat treatments, baths, massage, electrophoresis of medicinal substances, pulsed currents, and laser therapy are used. One of the most challenging problems is the development of means and methods for correcting motor activity in patients with CP in the form of spastic diplegia. This is because the methods and means of physical correction in children with disabilities are based on the specific characteristics of the disease and the initial state of the body.

Keywords: childhood disability, cerebral palsy, rehabilitation, orthopedic pathology

**ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЭТАПНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В ФОРМЕ СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ**
Ибрагимова М.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Согласно мировой статистике, число детей с детским церебральным параличом (ДЦП) составляет 1,7-7 на 1000 здоровых детей, в России этот показатель колеблется в пределах 2,5-5,9, а в Узбекистане - в пределах 2,2-3,5. Примерно 60% всех случаев ДЦП представлены спастическими формами: спастический парапарез, спастический тетрапарез и спастический гемипарез. [1]. Реабилитационный процесс у детей с ДЦП в форме спастической диплегии носит комплексный характер. Применяются тепловые процедуры, ванны, массаж, электрофорез лекарственных веществ, импульсные токи, лазерная терапия. Одной из наиболее сложных проблем является разработка средств и методов коррекции двигательной активности для пациентов с ДЦП в форме спастической диплегии. Это связано с тем, что методы и средства физической коррекции у детей с ограниченными возможностями основываются на особенностях заболевания и исходном состоянии организма.

Ключевые слова: детская инвалидность, детский церебральный паралич, реабилитация, ортопедическая патология

Kirish. Dunyo statistikasi bo'yicha bolalar miya falaji (BMF) bilan kasallangan bolalarning soni har 1000 sog'lom boladan 1,7-7 ta tashkil qiladi, Rossiyada bu raqam 2,5-5,9 oralig'ida, O'zbekistonda esa 2,2-3,5 oralig'ida. Taxminan 60% barcha BMF holatlari spastik shakllardan iborat: spastik paraparez, spastik tetraparez va spastik gemiparez. [1]. Spastik diplegiya shaklidagi BMF bilan og'rigan bolalarda

reabilitatsiya jarayoni kompleks xarakterga ega. Issiqlik muolajalari parafin-ozokerit applikatsiyalari, is-siq junli o'ramlar, balchiq applikatsiyalari, iliq chuchuk, ignabargli, mineral vannalar ko'rinishida o'tkaziladi. Massaj keng qo'llaniladi. Uning usullari mushaklar tonusini hisobga olgan holda farqlanadi. Dori moddalarining elektroforezi, impulsli toklar, lazer terapiyasi qo'llaniladi. Qon tomir kengaytiruvchi, nootrop dorilar, antioksidantlar, metabolitlar, og'iz orqali qabul qilinadigan periferik miorelaksantlar ko'rinishidagi dori-darmon bilan davolash usuli qo'llaniladi.

Eng murakkab muammolardan biri spastik diplegiya shaklidagi BMF bilan og'riqan bemorlar uchun harakat faolligini tuzatish vositalari va usullarini ishlab chiqishdir. Chunki imkoniyati cheklangan bolalarda jismoniy tuzatish usullari va vositalari kasallikning o'ziga xos xususiyatlari va organizmning dastlabki holatiga asoslanadi [2, 4]. Harakat buzilishlari muvaffaqiyatli tarzda harakat bilan davolanishi aniqlangan. Shu sababli, BMFda maxsus trenajyorlardan foydalangan holda o'tkaziladigan DJT mashg'ulotlari o'zini oqlagan. Hidrokinezioterapiya va ot minish (ippoterapiya) ham yaxshi natija beradi, ammo ular xavfsiz emas [5]. Maxsus adabiyotlarda BMFning spastik shakllari bilan og'riqan bemorlar uchun tavsiya etilgan DJT komplekslari asosan yotgan yoki o'tirgan holatda bajariladi. Ular ko'pincha harakat va ijtimoiy cheklovlarining darajasini, bolalarning ruhiy-hissiy holatini hisobga olmagan holda tanlanadi, bu esa reabilitatsiya muddatini sezilarli darajada uzaytiradi. Dekompression trenajyorlardan (Gross, Bubnovskiy) foydalangan holda o'tkaziladigan DJT mashg'ulotlari yaxshi natija bergan, ammo ular ancha qimmat va har bir DJT zalida mavjud emas. Spastik diplegiyali BMF bilan og'riqan bemorlarda tik turishni saqlab qolish qobiliyatining yo'qligi tabiiy statokinetik reflekslarning shakllanishini va bola harakatlarining rivojlanishini eng erta bosqichlardayoq buzadi. Maxsus kiyimlar va trenajyorlarni qo'llashning murakkabligi bizni oddiy va tejamkor dekompression trenajyorlarni hamda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga undadi.

Tadqiqot maqsadi. Spastik diplegiyali bolalar serebral falaji bilan og'riqan bemorlarda ishlab chiqilgan va takomillashtirilgan mashq uskunalaridan foydalangan holda davolash jismoniy tarbiyani o'z ichiga olgan kompleks reabilitatsiyaning uzoq muddatli natijalarini baholash.

Materiallar va usullar. Ushbu ishning maqsadiga muvofiq, spastik diplegiyali BMF bilan og'riqan bemorlarning hayot sifatini baholash va davolashni takomillashtirish uchun SamDTU 1-sonli klinikasining (bosh shifokor t.f.d., prof. Abdullayeva N.N.) bolalar nevrologiyasi bo'limida 5 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan 60 nafar bola tekshiruvdan o'tkazildi.

Bemorlar teng guruhlarga bo'lindi (jinsi, yoshi, tashxislari bo'yicha). 1-chi (asosiy) guruhdagi bemorlar (30 nafar bola) fizioterapiya ko'rinishidagi asosiy davolashni olishdi. Bu davolash quyidagilarni o'z ichiga oldi: qo'l-oyoqning spastik mushaklariga 45-48°C haroratli parafin-ozokerit applikatsiyalari ko'rinishidagi issiqlik muolajalari (ta'sir vaqti 10-15-20 daqiqa, har kuni, 10 ta muolaja); mushaklar tonusini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan usullar bilan umumiy massaj (har kuni, bir kursda 10 tagacha muolaja). Asosiy davolashga qo'shimcha ravishda yaratilgan va takomillashtirilgan arzon dekompression mashq uskunalarini yordamida vertikalizatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish bilan DJT mashg'ulotlari qo'shildi. Bu BMF bilan og'riqan bemorlarda harakat cheklovlarini kamaytirishga imkon berdi.

PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) terapiyasidan foydalanib o'tkazilgan DJT mashg'ulotlari issiqlik bilan davolash va massaj muolajalaridan keyin amalga oshirildi. Yaratilgan yangi trenajyorlar yordamida reabilitatsiya qilish SamDTU Reabilitatsiya va sport tibbiyoti ITIda olib borildi va keyinchalik uy sharoitida davom ettirildi. Spastik diplegiyali BMF bilan og'riqan bemorlarni reabilitatsiya qilish usuli kirish qismi (4-7 daqiqa), asosiy qism (17-20 daqiqa) va yakuniy qismdan (3-5 daqiqa) iborat edi.

Kirish qismi quyidagi mashqlarni o'z ichiga olardi:

Dastlabki holat o'tirgan: boshni oldinga-orqaga 6-8 marta egish, 2-3 ta takror, sekin sur'atda, bolaning boshini siltab harakatlantimasligiga e'tibor qaratib, barcha harakatlar ravon bo'lishini ta'minlash.

1. Dastlabki holat o'tirgan: boshni o'ngga-chapga 6-8 marta egish, 2-3 ta takror, sekin sur'atda.

2. Dastlabki holat o'tirgan: qo'l barmoqlarini musht qilib 10-12 marta siqish-yozish, 2-3 ta takror, o'rtacha sur'atda.

3. Dastlabki holat o'tirgan, qo'l kaftlari sonda: qo'l barmoqlarini musht qilib siqish-yozish bilan bir vaqtda tirsak bo'g'imlarida 10-12 marta bukish-yozish, 2-3 ta takror, sekin sur'atda, nafas olish erkin.

4. Dastlabki holat o'tirgan: nafas olish - qo'lni yuqoriga ko'tarish, nafas chiqarish - dastlabki holatga qaytish, har bir qo'l bilan 4-6 martadan, 2-3 ta takror, o'rtacha sur'atda.

5. Dastlabki holat o'tirgan, qo'l kaftlari yelkada: yelka bo'g'imlarini avval oldinga, so'ng orqaga har tomonga 6-8 martadan aylantirib burish, 2-3 ta takror, o'rtacha sur'atda, harakat imkon qadar keng amplitudada bajarilishiga e'tibor berish.

Asosiy qism:

1. D.h. chalqancha yotgan holda, qo'llar tana bo'ylab: to'g'ri oyoqlarni navbatma-navbat 6-8 martadan ko'tarish, 2-3 yondashuv, sur'at sekin, oyoq tizzada bukilmaligiga e'tibor qarating.

2. D.h. xuddi shunday: oyoqlarni tizzadan navbatma-navbat bukib, oyoq tovoni bilan polda sirpanadi, 6-8 martadan, 2-3 yondashuv, sur'at sekin, tovon poldan uzilmaligiga e'tibor bering, so'ngra bir vaqtning o'zida ikkala tovon bilan sirpanib, oyoqlarni bukadi, 6-8 marta, 2-3 yondashuv, sur'at sekin, bunda ikkala tovon ham poldan uzilmaligi lozim.

3. D.h. tik turgan holda, manjetlar uch boshli mushaklar proyeksiyasida qo'ltiq osti chuqurchalarida, manjetlar sirpanib ketmasligi uchun qo'llar tasmalarni ushlab turadi, oyoqlar bir nuqtada mahkamlangan: tozni oldinga-orqaga 10-15 marta, 3-4 yondashuv tebrating, tizzalarni bukish orqali og'riqli sezgilarni bartaraf eting, sur'at sekin; keyin tozni chapga-o'ngga 10-15 marta, 3-4 yondashuv tebratadi.

4. D.h. xuddi shunday: 10-15 marta siljish bilan oyoq kaftlariga tayanib tos-son bo'g'imida bukilish, 3-4 yondashuv, bunda murabbiy tovonga tayanib turishni nazorat qiladi.

5. D.h. o'sha: oyoqlarni tizza va tos-son bo'g'imlarida bir vaqtning o'zida bukish (o'ti-rish) 5-15 marta, 3-4 yondashuv, sur'ati sekin.

6. D.h. xuddi shunday: tizzadan bukilgan oyoqlarni navbatma-navbat 10-15 martadan ko'tarish, sur'at sekin, oyoqlar yig'ilganda murabbiy bolaning boldiri ichki yuzalarini shikastlanishdan himoya qiladi.

7. D.h. o'sha: oyoqlarni yon tomonga 5-10 marta ochish, 3-4 yondashuv.

8. D.h. o'sha: tos bilan aylanma harakat, sur'ati sekin, 3-7 daqiqa.

Yakuniy qismda quyidagi mashqlar bajarildi:

1. D.h. o'tirgan holda, qo'llar belda: nafas olish - gavnani oldinga egish, nafas chiqarish - d.h., 6-8 marta, sekin sur'atda, orqaning tekis bo'lishiga e'tibor berish.

2. D.h. xuddi shunday: nafas olish - gavnani bir tomonga egish, nafas chiqarish - d.h., keyin nafas olish - boshqa tomonga egish, nafas chiqarish - d.h., har tomonga 6-8 martadan, sekin sur'atda.

3. D.h. xuddi shunday: bir deganda - kaftlar yelkaga, ikki deganda - qo'llar yuqoriga, uch deganda - yelkaga, to'rt deganda - belga, nafas olish erkin, 6-8 marta, o'rtacha sur'atda, harakatlar muvofiqligi nazorat qilinadi.

4. D.h. chalqancha yotib, qo'llar tana bo'ylab: nafas olish - qo'llarni yuqoriga ko'tarish, nafas chiqarish - tana bo'ylab tushirish, 4-6 marta, sekin sur'atda, nafas olish va qo'l harakatlari bosqichlarining mos kelishini kuzatish.

5. D.h. chalqancha yotib, kaftlar qorinda: nafas olish - qorinni shishirish, nafas chiqarish - qorinni ichkariga tortish, 4-6 marta, sekin sur'atda, nafas chiqarishda kaftlar qorin devoriga pastga harakatlanishga yordam beradi.

2-guruh (taqqoslash) bemorlari (30 nafar bola) asosiy davolanishni (issiqlik muolajalari, massaj) olgan. Vertikal holatga o'tish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun standart trenajyorlardan foydalangan holda davolash jismoniy tarbiya mashg'ulotlari o'tkazildi. Mashg'ulotlar davolash jismoniy tarbiya zalida haftasiga 5 marta, kunning birinchi yarmida, 25-30 daqiqa davomida o'tkazildi, kurs - 20 muolajagacha. Keyin rehabilitatsiya uy sharoitida davom ettirildi.

Natijalar rehabilitatsiya kursidan so'ng va undan 6 oy o'tgach baholandi.

Oyoqlarning funksional imkoniyatlarini baholash uchun quyidagi testlar qo'llanildi:

– muvozanatni saqlash (test ikki oyoqda yoki bir oyoqda muvozanat funksiyalari buzilgan bolalarda o'tkazildi). Testni o'tkazish uchun bolaga ikki oyoqda tik turgan holatda muvozanatni saqlash taklif etildi. "Tayyor" buyrug'i berilgach, bemor tayanchni qo'yib yubordi. Vaqt sekundomer bilan o'lchandi va bola muvozanatni yo'qotgan paytda to'xtatildi. Muvozanatning yo'qolishi oyoqlarning siljishi, joyidan qo'zg'alishi yoki tayanchga tegishi bilan namoyon bo'ldi;

– qadam uzunligi (tayanch oyoqning bosh barmog'idan ikkinchi oyoq tovonigacha bo'lgan masofa santimetrdan o'lchandi).

Materialga statistik ishlov berish R-system amaliy dasturiy paketi yordamida amalga oshirildi. Qiyosiy tahlil normal taqsimlangan parametrlar uchun Studentning t-mezone va normal taqsimlanmagan parametrlar uchun Mann-Uitni Z-mezone asosida ko'rsatkichlar o'rtasidagi farqning ishonchliligini aniqlashga asoslandi.

Natijalar va muhokamalar. Uzoq muddatli natijalar qo'llanilgan terapiyaning samaradorligini isbotladi. 6 oydan so'ng, rehabilitatsiya natijasida ijobiy o'zgarishlar spastik diplegiyali BMF bilan og'rikan barcha bemorlarda kuzatildi. Spastik diplegiyali BMF bilan og'rikan bemorlar ta'lim olish, o'yin faoliyati, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish kabi mezonlar bo'yicha hayot faoliyatining sezilarli cheklovlariga ega

edilar. Bolaning hayot faoliyatini cheklash darajasining pasayishi differensial davolash sxemalarini qo'llashni qabul qilishga, tashrif buyurish davriyligi va kasallikning og'irligiga bog'liq edi. Muloqot toifasi bo'yicha asosiy guruhda terapiya samaradorligi 89,7% ni tashkil etdi, bu taqqoslash guruhiga qaraganda 1,4 baravar yuqori edi. Davolashdan so'ng asosiy guruhdagi bolalarning 80,1% ida o'yin faoliyati yaxshilandi, bu taqqoslash guruhiga qaraganda 1,8 baravar ko'p edi. 81,1% bolalar o'z xatti-harakatlarini yaxshiroq nazorat qila boshladilar, bu taqqoslash guruhiga qaraganda 1,4 baravar ko'p edi.

Reabilitatsiya kursidan 6 oy o'tgach, asosiy guruhda 78,4% bemorlarda chanoq-son, boldir-tovon, bilak-kaft va tirsak bo'g'imlarida faol va passiv harakatlar hajmi saqlanib qoldi.

Muvozanat saqlash testi 60 nafar bolada o'tkazildi. Reabilitatsiya kursidan keyingi test natijalari va 6 oydan keyingi natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

6 oylik reabilitatsiyadan so'ng BSF bilan og'rigan bemorlarda "muvozanatni saqlash" ko'rsatkichining dinamikasi (M±m), s

Guruhlar	Reabilitatsiya kursidan keyin	Reabilitatsiyadan 6 oy o'tgach
Asosiy (n=30)	123,7±8,2	136,2±9,3
Taqqoslash (n=30)	98,4±7,6	103,9±8,1

Reabilitatsiyadan 6 oy o'tgach, asosiy guruhdagi bemorlarda muvozanatni saqlash vaqti 10,0% ga, taqqoslash guruhida esa 5,5% ga oshdi (p<0,05).

Asosiy guruhdagi bolalarda qadam uzunligi 2,6 sm ga, taqqoslash guruhida esa 0,9 sm ga oshdi (p<0,05) (2-jadval).

2-jadval

BSF bilan og'rigan bemorlarda reabilitatsiyadan 6 oy o'tgach "qadam uzunligi" ko'rsatkichining o'zgarishi (M±m), sm

Guruhlar	Reabilitatsiya kursidan so'ng	Reabilitatsiyadan 6 oy o'tgach
Asosiy (n=30)	20,6±0,3	23,2±0,4
Taqqoslash (n=30)	18,1±0,3	19,0±0,4

Uzoq muddatli davrda bir daqiqadagi qadamlar sonining o'zgarishini baholashda asosiy guruhda qadamlar soni 2 taga, taqqoslash guruhida esa 1 taga oshganligi aniqlandi.

Olingan barcha ma'lumotlar taklif etilgan metodikaning samaradorligini ko'rsatadi. Asosiy guruhdagi davolash samaradorligi erkin harakat geometriyasiga ega bo'lgan mavjud trenajyorlardan foydalanish tufayli yuqori bo'ldi. Spastik diplegiyali BMF bilan og'rigan bemorlarda maxsus mashqlarni ishlab chiqishda ularning yoshi, harakatlanish, o'yin faoliyati va muloqotdagi cheklovlarining ifodalanish darajasi hisobga olindi. Bolalarda nevrologik simptomatika bo'yin zanjirsimon simmetrik va asimmetrik o'rnatish reflekslari ko'rinishida namoyon bo'ldi. Bo'yin zanjirsimon simmetrik refleksi tananing gorizonttal va vertikal holatida yozuvchi mushaklar tonusining oshishini ta'minlagan, bu esa tananing fazoda joylashishiga imkon bergan. Bo'yin zanjirli asimmetrik o'rnatish refleksi esa saqlanishni ta'minladi. BMF bilan og'rigan bolalarda bu reflekslar va boshqa bir qator o'rnatuvchi reflekslar 2-5 yoshgacha va undan ko'proq vaqtgacha rivojlanishda kechikadi yoki umuman paydo bo'lmaydi, tonik reflekslar esa kuchayishda davom etadi. Yaratilgan va takomillashtirilgan trenajyorlardan foydalangan holda ishlab chiqilgan DJT mashg'ulotlari majmuasi dastlabki reflekslarni pasaytirish, kuch ko'rsatkichlarini oshirish, muvozanatni saqlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bolalar ilgari o'zlashtira olmagan harakat ko'nikmalarini egallash imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Reabilitatsiya kursidan 6 oy o'tgach, asosiy guruhdagi bolalarning 35,0 foizida, taqqoslash guruhidagi bolalarning esa 19,0 foizida yurishlari yaxshilandi. Asosiy guruhdagi bolalarning 65,0 foizida oyoqlardagi harakat cheklanishi kamaydi, taqqoslash guruhida esa bu ko'rsatkich 45,0 foizni tashkil etdi. Pay reflekslari asosiy guruhdagi bolalarning 35,0 foizida, taqqoslash guruhida esa 24,0 foizida pasaydi. O'tkazilgan terapiyadan so'ng asosiy guruhdagi bolalarning 70 foizida va taqqoslash guruhidagi BMF bilan og'rigan bemorlarning 60 foizida vegetotrofik buzilishlar kamaydi.

Xulosa. Shunday qilib, PNF terapiyasi trenajyorlaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan kompleks jismoniy reabilitatsiya usulining samaradorligi spastik diplegiyali bolalar serebral falaji bilan

og‘rigan bemorlarning aksariyatida 6 oy davomida saqlanib qoldi. Taqqoslash guruhida terapiya samaradorligi nisbatan pastroq bo‘ldi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдураимов О. Н., Нуримов Г. К., Салохиддинов Ф. Б. «Оценка эффективности применения МОТОМЕД в комплексной реабилитации детей с детским церебральным параличом». – 2016.
2. Алимова В.С. «Целенаправленная реабилитация детей с церебральным параличом в условиях республиканского центра социальной адаптации детей» // Наука и образование сегодня. - 2018. - - С. 76 – 78
3. Аронскинди Е.В, Зюзгина Е.А. «Оценка эффективности метода спиральной кинезиотерапии у детей с ДЦП» // Нейрохирургия и неврология детского возраста .Санкт-Петербург .Ленинградские область.2013 г.78 стр
4. Баличевцева И.В., Кривошеева В.В. «Использование кинезотерапии в реабилитации детей с ДЦП» // Травма. 2017. №3.
5. Балгаева М.С «Современные подходы к диагностике и обьективизации нарушений при церебральной параличе»//Нейрохирургия и неврология.Казахстан Астана.№4 (41)2015 32-37 стр
6. VIII Всероссийская конференция с международным участием «Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация»146 стр.12-13 ноября 2020 г Санкт –Петербург.
7. Батышева Т. Т. и др. «Детский церебральный паралич-актуальное обозрение»//Доктор. ру. – 2012. – №. 5. – С. 40-44.
8. Батышева Т.Т, Быкова О.В, Квасова О.В, Шмошвили В.А, Ногова Е.В «Лечение и реабилитация детей со спастическими формами церебрального паралича»//Методические рекомендации №26. 25стр Москва 2016
9. Гузева В.И., Чухловина М.Л., Савельева-Васильева Е.А. и др. Руководство по детской неврологии. / Под ред. проф. В.И. Гузевой. – СПб.: ООО «Фолиант», 2019. – С. 185-218.
10. Бруйков А.А., Гулин А.В., Бруйков Ю.А. «Применение немедикаментозных методов в лечении детского церебрального паралича» // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки, Тамбов. - 2017. - Т. 22, Вып. 6. - С. 1722-1728.
11. Замановский В.А. «Детский Церебральный Паралич мультидисциплинарная проблема» . Презентация .Все ради каждый мечты, Все ради каждый шаги.2018 г. г.Нижеватовск.228 стр.
- 12.Беляева И.А., Бомбардирова Е.П., Токочная Е.И. Немедикаментозная абилитация детей с перинатальными поражениями нервной системы // Вопросы современной педиатрии. 2017. Vol. 16, N 5. P. 383–391.
- 13.Ключкова О. А., Куренков А. Л. «Мышечная слабость и утрата двигательных навыков у пациентов с детским церебральным параличом» //Вопросы современной педиатрии. – 2020. – Т. 19. – №. 2.
- 14.Васильева Л.Ф док мед наук.проф. Невролог.Кинезолог. «Прикладная кинезология.Восстановление тонуса и функций скелетных мышц.»//Мединский атлас.Москва эксмо-2018. 304 стр
- 15.Власенко С. В. и др. «Диспортотерапия в системе комплексного медикореабилитационного обеспечения больных со спастическими формами детского церебрального паралича (результаты годичной программы бесплатного обеспечения больных ДЦП препаратом Диспорт в Крыму)» //Международный неврологический журнал. – 2012. – №. 7 (53).
16. Johnson RW, Williams SA, Gucciardi DF, Bear N, Gibson N. Evaluating the effectiveness of home exercise programmes using an online exercise prescription tool in children with cerebral palsy: protocol for a randomized controlled trial. BMJ Open. 2020 Jan 23;8(1):e018316.
- 17.Jung M.W., Landenberger M., Jung T., et al. Vojta therapy and neurodevelopmental treatment in children with infantile postural asymmetry: a randomised controlled trial // J Physical Therapy Sci. 2017. Vol. 29, N 2. P. 301–306. doi: 10.1589/jpts.29.301
- 18.Худойкулова Ф. В. и др. THE STRUCTURE, AGE FEATURES, AND FUNCTIONS OF HORMONES //PEDAGOG. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 681-688.
- 19.Эгамова М. Т. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ //Современные вопросы психологии и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи: психолого-педагогические аспекты творческой самореализации. – 2019. – С. 82-87.
- 20.Эгамова М., Мавлянова З., Бурханова Г. Применение лечебной физкультуры при детских церебральных параличах в домашних условиях //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 114-117.
- 21.Xudoykulova F. V. Nonalkogol steatogepatitni davolashda maxsus oziq-ovqat mahsuloti qo ‘shilgan dietoterapiyadan foydalanish samaradorligini baholash //Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 9. – С. 38-53
- 22.ИБРАГИМОВА М. БОЛАЛАР МИЯ

ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖЛИГИ. ХАВФ
ОМИЛЛАРИ, РЕАБИЛИТАЦИЯ
ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)
//Journal of Experimental Studies. – 2024. – Т. 2. –
№. 3. – С. 9-19.

23.Мавлянова З. Ф., Ибрагимова М. Ш.
Детский церебральный паралич и факторы рис-
ка его возникновения //Science and Education. –
2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 42-47.

24.Ибрагимова М. Ш., Мавлянова З. Ф.
Возможности реабилитации детей с церебраль-
ным параличом //Science and Education. – 2024.
– Т. 5. – №. 10. – С. 39-44.

25.Ибрагимова М. Ш. Реабилитационный
Метод Кинезиотейпирования При Детском Це-
ребральном Параличе //Central Asian Journal of
Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №.
6. – С. 138-144.